

Профессиональная лингводидактика в обучении иностранным языкам специалистов

Казакова Турсун Джумобоевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986622>

Старший преподаватель
Профессиональная школа № 2,
Бостанлыкского района Ташкентской области
E-mail: kazakovatursunoy4@gmail.com

Аннотация: В статье раскрывается лингводидактический потенциал методик креативной ориентации в изучении неродного языка как нацеленных на воспитание творческой личности, способной к непрерывному самообразованию. Рассматриваются дидактические методы и приемы творческой направленности.

Ключевые слова: лингводидактика, ESP, иностранный язык для специальных целей, государственные образовательные стандарты (ГОС), профессиональная подготовка специалистов.

Abstract: This article is dedicated to the linguistic-didactic potential of the methodologies of creative orientation in foreign language learning aimed at the formation of a creative personality, capable of continuous self-education. The author considers creative didactic methods and techniques.

Keywords. Linguodidactics, ESP, foreign language for special purposes, state educational standards (SES), professional training of specialists.

В современном мире специалист, владеющий несколькими языками, в том числе английским, имеет большое конкурентное преимущество при

трудоустройстве. С целью обеспечения высокого качества образования и подготовки кадров были разработаны государственные стандарты образования (ГОС), в которые иностранный язык включен как обязательная дисциплина для выпускников высших образовательных учреждений. Одной из задач ГОС является внедрение эффективных педагогических технологий в образовательные процессы.

При подготовке кадров технических направлений обучение иностранным языкам для специальных целей является обязательной дисциплиной. При этом, в научных кругах в 90-х годах прошлого века возникла дискуссия – является ли методика обучения иностранным языкам отдельной наукой. Предпосылкой для данной полемики явился тот факт, что у методики нет собственного предмета изучения. Есть дидактика, исследующая закономерности процесса изучения и обучения. Вместе с тем, во второй половине двадцатого века Шанским Н.М. было введено понятие лингводидактика, которая занималась вопросами сходства и различий языка, определением содержания и структуры языка и другими проблемами. Таким образом, лингводидактика – это теория обучения языкам, интеграция лингвистики и дидактики, иными словами, теоретическая часть обучения иностранным языкам.

Объектом исследования лингводидактики является практика обучения иностранному языку, а предметом – система обобщенных представлений о процессах обучения и усвоения языка. Лингводидактика взаимодействует с рядом дисциплин, среди которых лингвистика, психология, социология, теория коммуникации, этнология коммуникации, дидактика. Предметом изучения лингвистики на первоначальном этапе являлись лексика, морфология, синтаксис, впоследствии в лингвистике появилось большее разнообразие предметов и единиц исследования. Также методика обучения языкам «вырастает» из частной дидактики в лингводидактику. Поскольку обучение языкам – это взаимодействие учителя и ученика, их индивидуальные

психологические возможности, то можно утверждать, что психология оказывает значительное влияние на лингводидактику. Общественные группы, участвующие в учебных процессах, делают методику обучения социальной дисциплиной.

Миньяр-Белоручев Р.К. утверждает, что лингводидактика, как самостоятельная наука, состоит из теоретической и практической методики обучения иностранным языкам, ее задачей является разработка методологии обучения, в то время как задача профессиональной лингводидактики заключается в разработке методологии профессионально ориентированного обучения иностранному языку.

Современные государственные образовательные стандарты выводят профессиональную подготовку специалистов на новый уровень, где учитывается весь комплекс компетентного подхода. Этот подход характерен объединением всех составляющих профессиональных компетенций, приведенных в ГОС. В этом ключе подготовка профессионалов должна проходить при взаимосвязи всех учебных дисциплин, напрямую влияющих на формирование компетентно подготовленного будущего инженера.

Задачами языковой подготовки образовательного института становятся:

- усвоение теоретических и практических знаний в англоязычной профессиональной и академической сфере;
- развитие навыков устной и письменной коммуникации на иностранном языке, как для профессиональной карьеры, так и для международной научной деятельности;
- способность предъявлять результаты своих исследований, участвовать в международных научных проектах и всесторонне вносить вклад в развитие своего образовательного учреждения и государства в целом.

Профессионально ориентированное иноязычное образование базируется на двух направлениях интегрированного международного обучения иностранным языкам: «English for specific purposes» (ESP) и «Content and language integrated learning» (CLIL), которые послужили развитию нового направления в формировании профессиональной компетенции специалистов – профессиональной лингводидактике.

Язык для специальных целей основан на коммуникации, имеющей структурный, функциональный и дискурсивный уровни. Таким образом, обучение языку специалистов с изучения грамматики и перевода смещается в сторону ситуативного подхода, в котором важную роль играет язык специалистов в реальных профессиональных условиях. Для создания учебных программ следует учитывать следующие положения:

- определение цели обучения;
- анализ потребностей студентов;
- анализ специфических языковых вариантов и регистров;

Дисциплину «Язык для специальных целей» вводят в учебный процесс студентов, имеющих определенный уровень языковой подготовки, когда задача изучать грамматику языка уже не стоит, а следовательно, необходим подход, акцентирующийся на изучении и обучении. Данный подход требует исследований теоретико-методологических проблем профессиональноориентированного обучения иностранным языкам. Профессиональная лингводидактика служит разработке общей методологии языка для специальных целей.

Методические исследования базируются на педагогике, ее системе обучения языку, комплексе таких элементов, как цели обучения, уровни обучения, общая направленность содержания и процесса обучения. Безусловно, результаты педагогических изысканий необходимо применять на практике.

Таковыми результатами для образовательных учреждений становятся учебные планы, программы, учебники, учебные и методические пособия.

Как отдельная отрасль науки, профессиональная лингводидактика имеет собственные объект и предмет исследования. Объектом профессиональной лингводидактики считается процесс исследования принципов и закономерностей непрерывного профессионально ориентированного обучения иностранным языкам, формирующий иноязычную профессиональную коммуникативную компетенцию специалиста. Предметом же ПЛ является организация деятельности по обучению иностранным языкам специалистов и формирование языковой личности специалиста.

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что профессиональная лингводидактика рассматривает все элементы, принимающие участие в организации процесса обучения иностранным языкам специалистов, во взаимодействии всех феноменов, процессов и отношений специфической сферы профессиональной коммуникации.

Литература

1. Ворожцова И.Б. «Основы лингводидактики», Ижевск, 2007
2. Казакова О.П. «Практико-ориентированные задачи в подготовке преподавателей иностранного языка для специальных целей», УГПУ, 2014
3. Крупченко А.К. «Профессиональная лингводидактика», Высшее образование в России, №5, 2006
4. Крупченко А.К., Кузнецов А.Н. «Основы профессиональной лингводидактики», Москва, 2015
5. Михалева О.В. «Лингводидактика и методика обучения иностранным языкам», Владимир, 2022
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О разработке и введении государственных образовательных стандартов для системы непрерывного образования», 2021